

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Авраменко К.

*кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,
Миколаїв, Україна,
ORCID iD 0000-0003-2290-8098*

THE FUTURE TEACHER TRAINING FOR MATH LITERACY PRIMARY SCHOOL APPLICANTS

Avramenko K.

*candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Primary Education Mykolaiv V.O. Sukhomlynskiy National University, Mykolaiv, Ukraine,
ORCID iD 0000-0003-2290-8098*

Анотація

У цій статті ми висвітлюємо динаміку формування математичної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти. Ми також описуємо приклади того, як оновлення навчальних курсів впливає на рівень математичної підготовки майбутніх педагогів; обґрунтовуємо, що її використання у закладах вищої освіти є необхідною умовою підготовки вчителів початкової школи.

Abstract

In this article, we explore the dynamics of formations mathematical literacy of future primary education specialists. We also describe examples, how update the curriculum affects the level of mathematical training of future educators; we justify that its use in institutions of higher education is a prerequisite for the training of primary school teachers.

Ключові слова: майбутні вчителі, математична компетентність, математична освіта, математична грамотність, інтеграція, професійна підготовка педагогів, заклади вищої освіти.

Keywords: future teachers, mathematical competence, mathematical education, mathematical literacy, integration, teacher training, institutions of higher education.

Традиційні моделі формування знань і умінь учителя початкових класів у сфері математичної освіти не відповідають повною мірою сучасним потребам професійної підготовки педагогів для початкових класів, оскільки вони не враховують особливостей їхньої майбутньої фахової діяльності в умовах оновлення освіти, а саме: необхідності впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, її реалізації Концепції «Нової української школи». Саме тому, виникає необхідність створення особливих умов до формування математичної компетентності і грамотності майбутніх фахівців початкової освіти вчителя початкових класів через міждисциплінарну інтеграцію предметів професійного циклу та спеціальних дисциплін.

Щодо математичної освіти, то за останні 20 років серед найбільш поширених у світі міжнародних

досліджень доцільно виділити TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Зокрема, у 2007 році Україна вперше взяла участь у TIMSS – міжнародному порівняльному дослідженні навчальних досягнень з математики і природничо-наукових дисциплін випускників початкової та базової шкіл (4-ий та 8-ий класи відповідно), яке було організоване МОН України при підтримці міжнародного фонду «Відродження». Українські школярі посіли 26 та 25 місця відповідно [8].

Крім того, посилена увага до цієї проблеми формуванні математичної грамотності пов'язана також із оприлюдненням результатів PISA (Programme for International Student Assessment). Показники математичної грамотності за результатами PISA з математики представлено у таблиці 1[1; 13; 15].

Таблиця 1.

Показники математичної грамотності за результатами PISA

Відсоток 15-річних підлітків в Україні та ОЕСР, які мають базовий рівень (не мають базового рівня)		
	Україна	Країни ОЕСР
Математична грамотність	64% (36%)	76% (24%)
Відсоток 15-річних підлітків в Україні та ОЕСР, які досягли 5-6-го рівня		
Математична грамотність	5%	11%

Ми погоджуємося із В. Бахрушиним, який вважає важливим є той факт, що PISA встановлює **базис математичної грамотності**. На найнижчому (першому) рівні учні / студенти відповідають на чітко сформульовані завдання, в яких наведено всю необхідну інформацію та які стосуються добре відомих їм контекстів. На найвищому (шостому) рівні учні / студенти здатні узагальнювати інформацію на основі власних досліджень, моделювати складні ситуації, розробляти нові підходи для розв'язування нестандартних задач; можуть точно формулювати свої висновки й аргументи, обґрунтовувати власні дії.

При цьому, важливо зазначити, що PISA не перевіряє, чи засвоїли учні / студенти зміст освітньої програми, а оцінює, наскільки вони здатні використовувати здобуті знання, уміння й навички в реальному житті. Це дослідження показує слабкі та сильні сторони освітньої системи.

У Концепції Нової української школи зазначено, що варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Важливу роль у цих процесах відіграє професійна підготовка педагогів у системі вищої освіти, які готують фахівців до життя і самореалізації у стрімко змінюваних умовах, мотивують нове покоління вчителів до формування критичного й креативного мислення [6].

Здійснений аналіз джерел дослідження переконує про увагу науковців до методико-математичної складової професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти (Я. Гаєвець [15], Є. Лодатко [3], Н. Міськова [4], С. Раков [9], О. Савченко [10], С. Скворцова [17], Г. Шульга [14] та ін.). Більшість із названих дослідників переконані, що рівень математичної освіти залежить не тільки від теоретичної успішності вчителя початкової школи, який має бути добре обізнаним із системою математичних понять, а практичної готовності до її формування у здобувачів початкової освіти.

Аналіз змісту наукових та науково-методичних розробок дозволяє визначити різні підходи до трактування дефініції «математична грамотність». Так, вітчизняні та зарубіжні вчені під «математичною грамотністю» розуміють:

- розпізнавання проблеми, що виникає у навколишній дійсності;
- формулювання цієї проблеми мовою математики;
- вирішення проблеми на основі використання математичних знань і методів;
- формулювання та запис остаточних результатів вирішення проблеми [3; 5].

О. Чашечникова вважає, що дане поняття має також включати не лише термінологічну предметну грамотність, а й правильну усну та письмову математичну мову, обчислювальну та графічну культуру [12].

Даний підхід узгоджується із трактуванням інших зарубіжних учених, які аналізують результати PISA різних років XX століття у різних країнах. За-

рубіжними дослідниками було визначено, що математична грамотність включає такі складові: математичне мислення й діяльність; математичні поняття, знання й уміння (сприймати-повідомляти; представляти; вибудовувати стратегії; математизувати; аргументувати й міркувати; використовувати символи, формульну й технічну мови й операції; використовувати математичні інструменти) [18].

Ми погоджуємося із таким визначенням: «математична грамотність – це здатність людини формулювати, застосовувати й інтерпретувати математику у різних контекстах. Вона включає математичні міркування й застосування математичних понять, процедур, фактів та інструментів для опису, пояснення й прогнозування явищ» [16].

Таким чином, здійснений аналіз джерел дослідження дозволяє нам визначити *математичну грамотність* як здатність людини формулювати, застосовувати й інтерпретувати математику у різних контекстах. Вона включає математичні міркування й застосування математичних понять, процедур, фактів та інструментів для опису, пояснення й прогнозування явищ; визначає наявність у майбутніх учителів необхідних знань і відомостей, вміння правильно застосовувати математичні терміни, вирішувати математичні задачі та завдання.

Важливо зазначити, що проблема підготовки майбутніх педагогів до формування математичної грамотності здобувачів початкової освіти доволі часто ускладнюється такими факторами: *об'єктивними* (збільшення варіативних комплектів навчально-методичного забезпечення у результаті кардинальних змін в освіті (дозвіл закладів освіти на автономію, наявність варіативних освітніх програм тощо), зменшення аудиторних годин за рахунок посилення уваги до самостійної роботи студентів тощо) та *суб'єктивними* (відсутність у деяких викладачів закладів вищої освіти досвіду практичної діяльності у початковій школі).

Метою констатувального експерименту було з'ясування рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до формування математичної грамотності здобувачів початкової освіти. На етапі констатувального експерименту методами анкетування і тестування було визначено слабку мотивацію студентів до вивчення математики (мотиваційний критерій); утотоження понять «математична компетентність» і «математична грамотність», «межпредметні зв'язки» та «інтеграція» (змістовий критерій); недостатнє розуміння ролі самостійної, науково-дослідницької роботи і використання сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій (операційно-діяльнісний критерій) у професійній діяльності майбутніх учителів початкової школи.

У процесі проведення констатувального експерименту нами виділені й обґрунтовані рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до формування математичної грамотності, які передбачали правильність виконання контрольної роботи або тестування: високий (творчий) – 80 %-100 %; середній (продуктивний) – 50 %-79 %; низький (репродуктивний) рівень – менше 50 %.

Для оцінки показників ефективності ми використовували таку методику визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до формування математичної грамотності здобувачів початкової освіти:

Низький (репродуктивний) рівень – *репродуктивна* діяльність, яка характеризується: невеликими за обсягом завданнями, використанням завдань-помічників або зразків розв'язання подібної задачі. *Середній (продуктивний) рівень* – *продуктивна* діяльність, яка характеризується тим, що помічники виключені, теоретичні положення не наводяться, тому студентам необхідно при аналізі бесіди вчителя й учнів або набору вправ розкрити загальні положення, які служать основою наведеного способу організації навчання. *Високий (творчий) рівень* – *продуктивно-творча* діяльність, яка характеризується тим, що завдання-помічники також виключені, що вимагає від студента виправлень неточностей або методичних помилок; умінь формулювати перспективні навчальні задачі; складати системи питань, комплекси вправ, фрагментів уроків у точній відповідності з психологічними закономірностями процесу засвоєння знань, дидактичними та методичними принципами, віковими особливостями тощо.

Формувальний експеримент передбачав реалізацію розробленої методики, у межах якої в експериментальних групах було запроваджено у навчальний план підготовки фахівців початкової освіти у Миколаївському національному університеті імені В. Сухомлинського своєрідних навчальних дисциплін. Так, замість двох окремих дисциплін було розроблено та запроваджено інтегрований курс «Математика з методикою навчання у початкових класах», що дозволило по-іншому структурувати вивчення дисциплін на основі використання міжпредметних зв'язків. Крім того, такий підхід сприяв поєднанню теорії з практикою, оскільки дозволив розглядати вивчення математичних положень, теорій, властивостей у взаємозв'язку із методикою їх викладання у початковій школі. При цьому особлива увага зверталася не лише на отримання у майбутнього вчителя ґрунтовних теоретичних знань, а й формування методико-математичних умінь і досвіду застосування теоретичних положень у професійно-педагогічній діяльності. Це, в свою чергу, сприяло розриву між теорією та практикою у вищих закладах освіти, що підтверджувалося під час проходження студентами педагогічної практики.

Окрім названої дисципліни студенти експериментальних груп опановували такі дисципліни за вільним вибором студентів: «Інноваційні методики навчання та їх застосування у початковій школі», «Логіко-математична підготовка здобувачів освіти», «Методика формування ключових і предметних компетентностей». Важливо, що під час проведення лекцій з цих дисциплін ми використовували проблемно-модульну і знаково-контекстні технології навчання, за допомогою яких здійснюється цілеспрямоване формування й розвиток спе-

цифічних прийомів та методів навчальної діяльності.

На практичних заняттях переважали творчі завдання, організаційно-діяльнісні ігри, групова робота над проектами, розробка портфоліо, лепбуків. власних зразків наочного матеріалу за структурними елементами розробленої нами моделі математичної грамотності.

Оскільки математичне мовлення є складовою математичної грамотності, то окрема увага приділялася відпрацюванню правильності використання математичних термінів. Для запобігання помилок використовувалася система таких вправ:

- 1) запис математичного терміну та відмінювання (дієвідмінювання) його;
- 2) формулювання твердження, оберненого до даної (усно та / або письмово);
- 3) формулювання заперечення до наведеного твердження (усно та / або письмово);
- 4) визначення правил знаходження компонентів арифметичних дій (теоретично та практично виконуючи завдання, наприклад – у рівняннях чи виразах; у задачах (правила знаходження пропорційної величини тощо);
- 5) формулювання своєї позиції, міркування, грамотна дискусія з «опонентом» тощо.

При розв'язуванні сюжетних задач у студентів експериментальних груп ми відпрацьовуємо не тільки уміння правильно будувати запитання для розбору задачі, а й самостійно класифікувати об'єкти, виділяти і встановлювати взаємозв'язки між явищами, що, в свою чергу, сприяє формуванню математичного стилю мислення. Цьому також сприяє використання методів моделювання, ігрових та інтерактивних технологій у підготовці педагогів.

Крім того, для формування навичок інтегрувати «різнопредметні» поняття і вироблення методики інтеграції знань Г. Шульга пропонує використовувати технологію ґрунування (знаходження зв'язків між окремими поняттями), яку спрямована на стимулювання мислення про зв'язки між окремими поняттями, а також для стимулювання мислення тоді, коли тема ще недостатньо вивчена, або для підведення підсумків вивченого, як спосіб графічного зображення нових понять і уявлень [14].

Для систематизації отриманих знань, умінь та досвіду ми пропонували також авторські методики, зразки наочного та дидактичного матеріалу, який накопичували у відповідних до складових методичної грамотності кейсах.

Для оцінки показників формувального експерименту було розроблено різнорівневі тести, які склалися із таких рівнів:

I рівень (низький) передбачав лише закриті тестові завдання з однією правильною відповіддю.

II рівень (середній) складався із закритих тестових завдань на вміння застосовувати набуті знання; тестових завдань множинного вибору («правильно-неправильно»); тестових завдань на встановлення відповідності або встановлення логічних пар.

III рівень (високий) передбачав закриті тестові завдань множинного вибору («правильно-неправильно»); тестових завдань на встановлення відповідності або встановлення логічних пар; а також – відкриті тестові завдання із відповіддю-терміном (одне слово або словосполучення) та відкрите завдання типу есе (скласти задачу за зазначеним видом тощо).

Проведений нами аналіз освітніх програм підготовки вчителів початкових класів та нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу у різних українських закладах вищої освіти, нового Державного стандарту початкової освіти та Концепції «Нова українська школа» дозволяє нам виокремити також інші компоненти методико-математичної підготовки, які забезпечують зміст математичної освітньої галузі та реалізуються через такі змістові лінії: «Числа. Дії з числами», «Величини», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з даними», «Сюжетні задачі». При цьому центральне місце займає змістова лінія «Числа. Дії з числами», а змістова лінія «Робота з даними» є наскрізною [6; 7].

Важливим є також той факт, що формою перевірки рівня сформованості математичної грамотності у закладах освіти не дуже різняться. Так, у школах ними виступають: контрольні роботи, Державна підсумкова атестація (ДПА), моніторингові вимірювання, тестування тощо, так і у закладах вищої освіти також це контрольні роботи, комплексні контрольні роботи (ККР), що дозволяють перевірити «залишкові» знання, підсумкова атестація (ПА), моніторингові вимірювання, тестування, комп'ютерна перевірка тощо.

Відтак процес підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування математичної грамотності здобувачів початкової освіти розуміємо не лише у лінійному вимірі, а й як якісні зміни особистості, зумовлені переходом на більш високий, більш рівень.

Динаміку змін результатів рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до формування математичної грамотності здобувачів початкової освіти під час констатувального та формувального дослідження представлено у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка змін результатів рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до формування математичної грамотності здобувачів початкової освіти під час констатувального та формувального дослідження

Порівняння отриманих значень доводить, що розбіжності в розподілах за рівнями сформованості кожної складової математичної грамотності є і вони статистично значущі.

Підсумовуючи, можемо зробити **висновок**, що поняття математичної грамотності включає в себе різний зміст. Вивчення сучасного стану досліджуваної проблеми виявило, що введення нових стандартів початкової освіти потребує не лише перегляду й оновлення змісту підготовки майбутніх учителів даного профілю до формування математичної грамотності, а й методів організації освітнього процесу у сучасних закладах освіти.

Розроблена методика експериментального дослідження забезпечують узгодження традиційних

та новітніх технологій, спрямованих на формування математичної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти.

Серед подальших досліджень визначаємо важливість таких напрямів: здійснення порівняльного аналізу гендерних характеристик вітчизняних майбутніх фахівців початкової освіти та аналіз математичної грамотності студентів із особливими освітніми потребами.

Список літератури

1. Бахрушин В. Математика у PISA-2018: результати і висновки: <https://nus.org.ua/articles/matematyka-u-pisa-2018-rezultaty-i-vysnovky/>
2. Голованова Т. П. Інноваційні технології в

активізації пізнавальної діяльності студентів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету, 2002. С. 181.

3. Лодатко Є. О. Про математичну підготовку сучасного вчителя початкових класів. Початкова школа. 2006. № 1 (січ.). С. 37-41.

4. Міськова Н. Реалізація компетентнісного підходу в період методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс]. URL: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/

5. Нічуговська Л. І. Математична грамотність у європейському вимірі [Електронний ресурс]. URL: dspace.puet.edu.ua/bitstream/2009/1009/1/1009.doc. Математична грамотність (Нічуговська2009)(doc).

6. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ. 2016. URL: <https://www.osvita.ua/school/51062>.

7. Новий Державний стандарт початкової освіти (2018). Київ. URL: <https://nus.org.ua/uryad-opublikuvav-novuj-derzhstandart-pochatkovoj-osvity-document.pdf>.

8. Підласий І. Чи буде PISA в Україні? Х.: Вид. група «Основа», 2013. 128 с.

9. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія. Х.: Факт, 2005. 305 с.

10. Савченко О. Я. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи. Початкова школа. 2012. № 8. С. 1-6.

11. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1-2 клас. К.: ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР +», 2018. 240 с.

12. Чашечнікова О.С. Деякі аспекти формування математичної грамотності учнів. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та

студентів у процесі навчання математики: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (3-4 грудня 2009 р., м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. С. 103-105.

13. Шостак Ірина. Проблеми з математикою та низький рівень базової грамотності: що тести PISA говорять про українську школу. URL: <https://ua.112.ua/statji/problemy-z-matematykoiu-ta-nizkyi-riven-bazovoi-hramotnosti-shcho-testy-pisahovoriat-pro-ukrainsku-osvitu-519395.html>

14. Шульга Г. Б. Інтегрований підхід у підготовці вчителя до формування наукових понять в учнів початкових класів. Сучасні інформаційні та інноваційні технології навчання в підготовці фахівців. Збірник наукових праць. Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця. 2005. С.522-527.

15. Haevets, Ya. S. (2019). Problem-Modular Education as Technology Forming Methodic Competence of Future Teachers of Mathematics. *Physical and Mathematical Education*, 19(1), 23-27. doi: 10.3110/2413/1571/2019-1-004 [in Ukrainian].

16. PISA: matematychna hramotnist / uklad T. S. Vakulenko, V. P. Horokh, S. V. Lomakovych, V. M. Tereshchenko, perekl. K. Ye. Shumova. K.: UTsOIAO, 2018. 60 s. URL: http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Math_PISA_Framework.pdf.

17. Skvortsova, S. A. (2014). Ways of Formation a Professional Competence of Future Teachers. *Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology*, II (13), Issue: 26, 2014, 13-17.

18. She, H., Stacey K. & Schmidt W. (2018). Science and Mathematics Literacy: PISA for Better School. *Education Int J of Sci and Math Educ* 16, 1-5. DOI <https://doi.org/10.007/s10763-018-9911-1>.